

KİTAP TANITIMI
EKEV AKADEMİ DERGİSİ*

Prof. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ**

ÖZET

İncelediğimiz son sayı dâhil, şimdiye kadar bu derginin on sayısı neşredilmiştir.

Erzurum Kültür Eğitim Vakfı tarafından, bundan sonra, yılda (Kış, Bahar, Sonbahar) üç defa neşredilecek olan dergi; İlâhiyat, Türk-İslâm Tarihi, İslâmî Türk Edebiyatı, Türk Dili, Arap Dili ve Edebiyatı, İktisat ve Hukuka dair çeşitli makaleleri ihtiva etmektedir.

Ümit ederiz ki derginin, bundan sonraki sayıları da daha iyi bir şekilde çıkacaktır.

***Anahtar Kelimeler:** Erzurum, Sonbahar, İlâhiyat, Türk Dili, Hukuk.*

ABSTRACT

BOOK REVIEW

EKEV Academic Review

Ten issues of this review have so far been published including the present one which is now being perused by us.

The review which is going to be published three times in a year (Winter, Spring, Autumn) from now on by Erzurum Kültür Eğitim Vakfı (Cultural and Educational Foundation in Erzurum) contains

* **EKEV AKADEMİ DERGİSİ** (Academic Review)- Sosyal Bilimler-, Yıl/Year 6, Sayı/Number 10, Kış/Winter 2002 (Bizim Büro Basımevi Yayın-Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti., Ankara 2002, V+279+2 s.). Tanıtımını yaptığımız *EKEV Akademi Dergisi*'nin bu sayısı hakkında, daha önce, Muhammet Hekimoğlu'nun bir yazısı yayınlanmıştır (*Nüsha, Şarkiyat Araştırmaları Dergisi*, yıl II, sy. 4 (Kış 2002), s. 157-158).

** Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Arap Dili ve Belâğatı Anabilim Dalı.

various articles on Theology, Turkish-Islamic History, Islamic-Turkish Literature, Turkish Language, Arabic Language and Literature, Economy and Law.

We hope that the coming issues of it will be more appealing.

Key Words: *Erzurum, Autumn, Theology, Turkish Language, Law.*

Tanıtımını yaptığımız bu sayısı (10. sayı) ile, derginin şimdiye kadar on sayısı yayınlanmıştır. Son iki sayıdan itibaren de editörlüğünü Prof. Dr. Asri ÇUBUKÇU deruhte etmiştir. Derginin Yayın Kurulu, soyadı sırasına göre, Prof. Dr. Abdullah AYDINLI, Prof. Dr. Mustafa KARA, Doç. Dr. Turgut KARABEY, Prof. Dr. Nadim MACİT, Prof. Dr. M. Faruk TOPRAK, Prof. Dr. Ramazan ÖZEY, Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM, Prof. Dr. Azmi YÜKSEL'den oluşmuştur. 37 ilim adamından müteşekkil Hakem Kurulunda yer alan, ülkemizin çeşitli üniversitelerine mensup bazı isimler şunlardır: Prof. Dr. Hamza AKTAN, Prof. Dr. Abdullah AYDINLI, Prof. Dr. Asri ÇUBUKÇU, Prof. Dr. Mustafa ERDEM, Prof. Dr. Mustafa KARA, Prof. Dr. Sadık KILIÇ, Prof. Dr. Mustafa KILIÇLI, Prof. Dr. S. Kemal SANDIKÇI, Prof. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ, Prof. Dr. Osman TÜRER, Prof. Dr. Azmi YÜKSEL. Yayın Koordinatörlüğünü ise Nurettin CEVİZ üstlenmiştir.

Bu sayıdan itibaren yılda üç dönemde (Kış, Bahar, Sonbahar) üç kez yayınlanacak olan dergide; şimdiye kadar, başta İlâhiyat (Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelâm, İslâm Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf) olmak üzere Türk-İslâm Tarihi, İslâmî Türk Edebiyatı, Türk Dili, Arap Dili ve Edebiyatı, İktisat ve Hukuk sahalarında birçok yazı neşredilmiştir. Ayrıca, zaman zaman çeviri ve kitap tanıtma yazılarına da yer verilmektedir.

Dergide; sırası ile, şu yazılar yer almıştır:

Sadık KILIÇ: “*Yorum Sadece Kendisidir, Daha Fazlası: ‘Nas’ Değil!..*” (s. 1-8)

Nadim MACİT: “*Teolojik Dilin İmkânı Üzerine-Doğrulamacı Analiz Mantığı-*” (s. 9-26)

Mevlüt ERTEN: “*Kur’an’a Yaklaşımında Bilgi-Yorum İlişkisi.*” (s. 27-40)

Ali EROĞLU: “*Kur’ân-ı Kerim’in Tefsiri ve Ma’âni’l-Kur’ân Müelliflerinin Kur’ân Tefsiri’ne Getirdikleri.*” (s. 41-51)

Cengiz GÜNDOĞDU: “*Halvetiyye Tarikatı Şemsiyye Kolu Meşâyihî ve Şemsî Dergâhı Son Post-Nişni: Hüseyin Şemsi (Güneren)*” (s. 53-71)

Mehmet Zeki İŞCAN: “İmamiyye Şiasında Politik Bir Teori Olarak İmametın İmkânı.” (s. 73-94)

Sayın DALKIRAN: “Alevî Kimliđi ve Anadolu Alevîliđi Üzerine Bir Deneme.” (s. 95-117)

Fazlı POLAT: “Din-Devlet İlişkisi ve Diyanet.” (s. 119-128)

Bozkurt KOÇ: “Dinsel Bir Yaklaşımınla Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluđu.” (s. 129-144)

Şehmus DEMİR: “Kur’an Bütünlüđu İçinde İnsanın Servet ve Mal Karşısındaki Konumu.” (s. 145-152)

Mustafa TİFTİK: “İstisna Sözleşmesinde Eser Kavramı.” (s. 153-174)

Nurettin CEVİZ: “Câhiliye Döneminde Süvari Şairler.” (s. 175-203)

A. Dilek KANGAL: “Sözde Ermeni Sorunu ve Tarihi Gerçekler.” (s. 205-212)

M. Faruk TOPRAK: “Klasik Arap Şiir ve Nesrinde Kuraldışı Kullanımlar (I).” (s. 213-222)

Derginin “çeviriler”e tahsis edilen bölümünde ise şu çeviri yazıları bulunmaktadır:

Muhammed HAMİDULLAH (çev. Abdullah AYDINLI): “Sahîh-i Buhârî’nin Fransızca Çevirisi Dolayısıyla.” (s. 225-254)

Thomas J. O’shaughnessy S. J. (çev. Ömer KARA): “Eskatolojik Bir Sembol Olarak Arş.” (s. 255-276)

Son taraflarda, kitap tanıtımına ayrılan kısımda ise (s. 279), yılda üç kez yayınlanan (Bahar, Yaz, Güz) *Nüşa, Şarkiyat Araştırmaları Dergisi*’nin son sayısı (Yıl: I, Sayı: 3, Güz 2001), Muhammed HEKİMOĞLU tarafından kısaca tanıtılmıştır.

Son zamanlarda büyük bir artış gösteren, Yurdumuzda yayınlanan bazı dergilerde zaman zaman yazım hatalarının yapıldığına şahit olmaktadır. Bu tür yanlışlardan kaçınmak için başta, Türkçe kelimelerin imlâ kurallarına uygun bir şekilde yazılmasına azamî özen

gösterilmelidir. Özellikle de, kelime sonlarındaki “yâ-yı nisbet”lerin (î) şeklinde uzatılarak yazılmasına (*dinî, hayatî, ilmî, iktisadî, nizamî* vs. gibi) önem verilmelidir. Ayrıca, kimi kelimelerde ünlü harflerin üzerine konulması gereken uzatma ve inceltme işaretlerinin (^) gösterilmesi gerekmektedir (*âdet, âlem, ilâh, kâğıt, kâmil, kâr, Kâzım* vs. gibi). Bu hususta, Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan *İmlâ Kılavuzu* (Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş yeni baskı, Ankara 1996) bize rehberlik edecektir. Diğer yandan, Arapça ve Farsça kelimelerin (özel adlar ve kitap adları vs.) doğru yazılması büyük önem taşımaktadır. Tabîdir ki, bu hususta en büyük sorumluluk yazı sahiplerine düşmektedir. Yazı sahipleri, yazılarını imlâ kuralları ve araştırma tekniklerine uygun olarak kaleme aldıktan sonra, mutlaka en az birkaç kere kontrol etmelidirler, özellikle de bilgisayarda yazdıktan sonra. O zaman hemen hemen hiçbir hata kalmayacaktır.

Dergide önemli sayılabilecek bir yenilik de, son iki sayıdan itibaren, yazı başlıklarından sonra, her yazının kısa bir İngilizce özetinin (*abstract*) yer almasıdır. Şimdiye kadar çeşitli sahalarda yazılmış birçok bilimsel yazıyı içine alan dergi, kaliteli ve göz alıcı baskısıyla da dikkati çekmektedir.

EKEV (Erzurum Kültür Eğitim Vakfı Yayınevi) tarafından hiçbir maddî kâr gayesi gözetilmeden, sadece Türk-İslâm kültürüne hizmet etmek amacıyla neşredilen bu derginin; yayını aksatmadan, başarı ile sürdürmesini dileriz.